

Bunyodbek Aminjonov Bahromjon o'g'li.

Erkaboyev Obbosbek.

Sobirov Umidjon.

Farg'ona Davlat Universitet

III–bosqich talabalari

Uzumchilik Mevachillik va Sabzavotchilik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5871576>

ANORNING URUG‘SIZ NAVINI IQLIMLASHTIRISH

Annotasiya: Anorning tarqalishi. Dunyo bo‘yicha kolleksiyasialari Anorni urug‘siz navlari keltirilganani, Vondeful anor navi haqida ma’lumot va anorni urug‘siz navlarini iqlimlashtirish haqida manbalar keltirilgani axamyatlidir.

Tayanch iboralar: Anor navi, kolleksiya, Vondeful, Granada, Sivit, Danaksiz anor navi, urug‘siz anor.

Annotation: Distribution of pomegranate. Collections around the world It is important to mention the seedless varieties of pomegranate, information about the Vondeful pomegranate variety and sources on the climate of seedless varieties of pomegranate.

Basic expressions: Pomegranate variety, collection, Vondeful, Granada, Sivit, Seedless pomegranate variety, seedless pomegranate.

Anorning tabiiy tarqalish geografiyasi O'rta Osiyo, Turkiya, Ozarbayjon, Janubiy Amerika, Gruziya, Eron, Garbiy Turkmanistonning janubiy qismi, Afgoniston, B.S.Rozanov malumotlariga kora Shimoliy Garbiy Hindiston, Shimoliy-Sharqiy Afgoniston, Zakavkazdagi Katta Kavkaz tizma toglari, Kichik Osiyo, Arabiston dengizi sohillarida ham uchraydi.

Anorning butun dunyo boylab turli milliy, mintaqaviy va xalqaro navlar kolleksiyasida 2000 dan ortiq mahalliy navlar mavjud. Anorning yovvoyi va maxalliy lashtirilgan kolleksiyalari Sharqiy Osiyo, Yevropa, Shimoliy Afrika va Shimoliy Amerikada, xususan, Albaniya, Kipr, Italiya, Ispaniya, Fransiya, Germaniya, Vengriya, Isroil, Portugaliya, Rossiya, Tunis, Turkiya, Turkmaniston, Ukraina, AQSH, Ozbekiston, Hindiston, Marokash, Gretsiya, Misr, Eron, Xitoy, Tojikiston, Kiprdamavjudligi malum. Turli xil navlar kolleksiyalari orasida Garrigala-Turkmaniston, Sankt-Peterburg – Rossiya, Erondajuda katta navlar kolleksiyalari mavjud. Garrigala – Turkmaniston kolleksiyasidagi navlar, anorning kelib chiqish joyi sifatida qaraladigan Markaziy Osiyo geografik mintaqasida toplangan namunalar bolganligi sababli Turkmanistonning Garrigala navi kolleksiyasiga alohida qiziqish mavjud. Garrigala navi kolleksiyasida Zakavkaziya va Ispaniya, AQSH, Eron,

Tojikiston, Hindiston kabi xorijiy mamlakatlardan anorlarni namunalari mavjud. Boshqa muhim 200 300 hil navlar Ozarbayjon, Ukraina, Tojikiston va Ozbekiston davlatlari tomonidan kolleksiyalarga kiritildi.

O`zbekistonda anorning yetimishga yaqin navlari bor. Ular orasidan sifati jihatidan jahon standart anorlaridan qolishmaydigan navlar ko`plab topiladi. Anor juda ham foydali o`simlik, bevosita ist`emol qilinishidan tashqari xalq xo`jaligining ko`pgina tarmoqlarida ishlatiladi. Republikamiz hududlarida shifobahsh anor mevalari ularga extiyoj balandligi bilan ajralib turadi. O`lkamizda anorning 3 xil turi va 69 dan ziyod navlari xisobga olingan bo`lib, achchiq anorning o`zi 3 xil nav — “Asl qayin”, “Past qayin” va “Qizil bosh”dan iborat. Nordon anorlar xam 3 xil navga ega bo`lib, ular “Asl qubodiyon”, “Ko`k teri”, “A`lo qayin”dir. Shirin anor ikki xil navga ega. “Katta qizg`ish” va “Sariq tun” deb ataladigan ushbu navlardan keltirib chiqarilgan “Qora marvarid”, “Oq dona” (tuyatish – Namangan) va boshqalar dasturxonimiz bezagi bo`lib kelmoqda.

Anor maxsulotiga bo`lgan talabning kattaligi va extiyojmandligi sabab AQSHning Kolorniya shtatida kashf qilingan urug`siz anor navi bu — “Vondeful” bo`lib, issiq iqlim sharoitida sifatli va serxosil meva beradi, xar qanday tuproq va ishqorli tuproqlarda yaxshi rivojlanadi, mevasi sentyabr oyida pishib yetiladi.

Vondeful. “Vondeful Porterville”da 1896 yili Floridadan olingan anor shoxlaridan kashf etilgan. Bu osimlik Kaliforniyadagi eng keng tarqalgan tijorat anor navi hisoblanadi. Meva qizil donlardan tashkil topgan bolib katta, shirin-nordon tamli va yarim qattiq urugli va tashish uchun qulaydir. Mevaning tashqi korinishi postlogI orta qalinlikdagi yaltiroq qizilranglidir. Anor donining sharbari toq qizgish va yoqli xidli boladi. Eng yaxshi sifatli anor issiq iqlim sharoitida etishadi, gullari qizil-sabzirang, barglari chiroyli, uzoq yashaydi, har qanday tuproq va ishqorli tuproqlarda yaxshi osaoladi; Meva pishishi uchun sentyabr va oktyabr oyining oxirlarida mevalar 7 C dan past haroratda 150-200 soatni talab qiladi. Juda xosildor, oz-ozidan changlanadi. Isroildagi Vondeful“ning bir nechta navi xaqiqiy Vondeful kochatlarining xuddi ozidir. Amerikaning Vondeful navining Isroildagi Vondeful navilaridanginetikajralibturishianiqlanmagan. Amerikaning Vondeful navi mevasi isroilliklarnikiga qaraganda biroz qattiqroq bolib, anor donidan mexanik sharbat olish uskunasi ga mos tushmaydi va bu farqlar ularning osish sharoitiga bogliqdir. Vondeful – yorilishga chidamli hisoblanadi, “Mollar” esa yorilishga moyil boladi.

Erta pishar Vondeful – Kaliforniyada kashf qilingan Vondeful“ning mutatsion navidir. U, „Vondeful“dan ikki hafta oldin pishib, terisiga qizil rangni aslidan ancha oldinroq oladi. Sharbatning sifati haqiqiy „Vondeful“ dan kamroq. Eng yaxshi sifatli anor issiq iqlim sharoitida boladi, gullari qizil sabzirang, uzoq yashaydi, har qanday tuproq va ishqorli tuproqlarda yaxshi osaoladi; Meva pishishi uchun sentyabr va oktyabr oyining oxirlarida mevalar 7C dan past haroratda 150-200 soat talab qiladi (Vondeful navidan ikki hafta oldin). Juda xosildor, ozidan changlanadi.

Granada navi – Tulare qishlogida keng tarqalgan patentlangan erta pishar navdir, lekin u Qoshma Shtatlarda juda kam miqdorda ostiriladi. Avgust oyi ortalarida pishadigan toq qizgish rangli meva „Vondeful dan kichikroq, ammo uning erta pisharligi tufayli bozorda yuqori narxni belgilaydi. U Vondeful“ ning mutatsiyasidir. Vondeful“ dan bir oy oldin pishadi. Gullari ham toq qizil. Daraxt „Vondeful“ bilan bir xil, ammo bu nav Vondeful“ naviga qaraganda ancha sovuqqa chidamli.

“**Svit navi**” --Juda shirin, deyarli urugsiz meva (hatto pishmagan mevalari ham shirin), postlogi qizil, sharbatitiniq, hosil yozning oxiri va kuzning boshida yigib olinadi, katta, yorqin, gullari qizil va sabzirang, 150-200 soat, ozini ozi changlatadi, **chiroyli**.

Danaksiz anor navi. Ushbu anor navi 2008 yilda AQSHdan keltirilgan bolib meva donachalari tarkibidagi danak murtak holatiga kelgan, istemol qilinganda sezilmaydi. Ertapishar (avgust oyining oxiri sentyabrning birinchi on kunligida pishib yetiladi), zararkunandalar bilan kam zararlanadi, suvni kam talab qiladi, meva postidan sanoatda yuqori sifatli qizil rang beruvchi boyoq olinadi. Mazkur anor navining oziga xos xususiyatlaridan biri orta shorlangan yerlarda ham yaxshi osib rivojlanadi. Hozircha Respublika boyicha Davlat reestriga kiritilmagan. Seleksiya formalaridan yumshoq urugli (Oleg, Ozarbayjon va boshqalar), shuningdek sovuqqa chidamli, mazasi mavjud navlarnikidan afzal navlar ajratib olingan. Ushbu formalar puxta organilgach keng kolamda sinash uchun tavsia etiladi. Hosil tugish davrida manzarali formalarga mansub 10 ta nav aniqlangan. Ulardan 3 tasi Ozarbayjon navlari (Qirmizi-kabux, Geyshirin-nar, Qizil-kabux) va bitta Suxumi navi. Qolganlari orasida yettita nav sifatli mevalari bilan ajralib turadi.

Anorning urug'siz navini iqlimlashtirish . O'lkamiz hududlarida rayonlashtirish ishlari bir necha yildan beri olib borilmoqda va ekilgan. Anor ko'chati asosan 4 xil usul bilan ko'paytiriladi: Birinchi usulda anor donasidan yetishtiriladi, ammo bu usulda niholning o'sishi sekin va sertikan bo'lib, mevasi uncha katta bo'lmaydi. Ikkinchi usulda meva daraxt tagidan va tanasidan o'sib chiqqan yovvoyi novdalardan olib ko'paytiriladi. Bunday ko'chat tez o'sadi, ammo hosili kam bo'ladi. Uchinchi usulda daraxt shoxlaridan novda kesib olinib ekiladi, bu usuldagi nixol sekin o'sadi, ammo xosildorligi yuqori bo'ladi. Meva qilgan novdalardan olinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. To'rtinchi usulda anor daraxti novdalaridan biri egilib, yerga ko'miladi. Bu usul “palgari”, Farg'ona vodiysida “tizza” deb aytiladi hamda tez amal olib, xosildorligi xam yuqori bo'ladi. Eng ma'qul va yaxshi amal bo'lmish to'rtinchi usulni bahorda — anor ochilib yer tekislangach, meva qiladigan yoki extiyotsizlik qilib yarmi singan novda daraxt yoniga ko'miladi. Ikki yildan keyin o'tkazib, yaxshi ildiz olgan ko'chatlar kovlab olinib, boshqa ochiq joydagi yerga ekiladi. Anor ko'chatini yetishtirishning eng oddiy va arzon usuli — bu ildiz bachkilaridan va ulardan chiqqan novdalari bilan qalamcha ekib, ko'chat tayyorlashdir. Qalamcha qilinadigan novdalar kuzda, anor barglari to'kilib bo'lgandan keyin kesib olinadi. Qalamchalar anor hosili terib serxosil tuplar aniqlangach tayyorlanadi. Ayrim xollarda ko'klamda anor tupi ochilgach, to kurtak chiqarguncha

tayorlasa xam bo'ladi. Tayyorlangan qalamchalar 25-30 sm uzunlikda bo'lib 20-30 donadan bog'lanib, bir necha soatga quyoshga tindirilgan suvga solib qo'yiladi va oralig'i 15 santimetrdan yerga ekiladi. Yer usti qismi 5 santimetrdan ziyod bo'lmasligini e'tiborga olgan holda ekiladi. Qalamchalar 4-xaftada ildiz olib, kurtak oladi. 2-3 oyda suv bilan birga, suvda yaxshi eruvchi o'g'itlar bilan oziqlantirish, o'ta issiq xaroratlardan va suvsizlikdan saqlash choralarini bajarish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ob-havo va tuproq sharoitiga qarab o'sish davrida 10-15 marta sug'oriladi, bu quyidagicha bajariladi: aprelda – 1, mayda – 3-4, iyunda – 3, iyulda – 3, avgustda – 2, sentyabrda – 1 marta sug'oriladi. Anor shoxlari sekin o'suvchi, tez sinuvchi va nozik bo'lib, balandligini 3-3,5 metrdan oshirmaslik maqsadga muvofiq bo'ladi. Shifobahsh, extiyoji baland eksportbop, issiqsevar anor maxsulotiga bo'lgan talabning kattaligi, tuproq deyarli tanlamasligi bu o'simlikning xammabopligini ta'min etib, bog'bon va tadbirkorlarga ko'paytirish uchun tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". PQ-4575-son Qarori. Toshkent. 2020-yil 28-yanvar.
2. Baymetov K. I., Shreder Ye. A., Axmedov Sh. M., Qayimov A. Q. Anorni fermer xo'jaliklarida ko'paytirish texnologiyasi.
3. Dankov V. Subtropicheskiye kultury. Sankt-Peterburg: 2000. –
4. Mirzayev M.M., Sobirov M.Q. O'zbekistonda Bog'dorchilik. – T.: